

ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИ ВА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШДА ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ЎРНИ

Ойниса Мухаммадиева

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti etika va estetika kafedrası professori v.b.

oynisamu@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ижтимоий-гуманитар фанларнинг жамият тараққиётига таъсири ҳамда ёшларнинг маънавий камол топишидаги ўрни ёритилган. Шунингдек, мақолада ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитишга инновацион ёндошув муаммосига ҳам тўхталган.

Калит сўзлар: жамият, ижтимоий организм, маънавият, ижтимоий-гуманитар фан, табиий-техник фанлар, ватанпарварлик, инсонпарварлик, адолат, интеграция.

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА И ПОВЫШЕНИИ ДУХОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещается влияние социальных и гуманитарных наук на развитие общества и роль молодежи в духовном развитии. В статье также затронута проблема инновационного подхода к преподаванию социальных и гуманитарных наук.

Ключевые слова: общество, социальный организм, духовность, социально-гуманитарная наука, естественные и технические науки, патриотизм, гуманизм, справедливость, интеграция.

THE ROLE OF SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES IN SOCIETY DEVELOPMENT AND RAISING YOUTH SPIRITUALITY

ABSTRACT

This article highlights the influence of social and human sciences on the development of society and the role of youth in spiritual development. The article also touches on the problem of an innovative approach to teaching social sciences and humanities.

Keywords.: society, social organism, spirituality, social and humanitarian science, natural and technical sciences, patriotism, humanitarianism, justice, integration.

Жамият - ўз – ўзини ташкил этувчи, ижтимоий организмдир. Жамиятни барқарор тараққиёти - бу бевосита адолатли ижтимоий-сиёсий, маънавий-маданий ҳамда иқтисодий-ҳуқуқий муносабатлар асосига қурилган сиёсий тизимга боғлиқдир. Агар, табиий ва техник фанларни жамиятнинг танасига қиёсласак, ижтимоий-гуманитар фанлар эса шу жамиятнинг руҳи, маънавий қиёфасидир. Қачонки танага эътибор берилиб, руҳият орқада қолса бу жамиятнинг бузилишига, турли таҳдидларнинг кириб келишига, маънавий инқирозга олиб келади. Ва ёки, руҳият, маънавиятга эътибор бериб, танамизни унутиб қўйсақ, у ҳолда иқтисодий инқирозга, моддий таназзулга юз тутишимиз мумкин. Агар жамиятнинг танасини, инсоннинг моддий эҳтиёжларини қондиришда табиий, техник фанларнинг роли катта бўлса, унинг руҳиятини, инсоннинг маънавий эҳтиёжларини қондиришда ижтимоий-гуманитар фанларнинг ўрни ниҳоятда каттадир. Чунки, айнан ижтимоий-гуманитар фанлар жамият ва одам ҳулқи билан боғлиқ фанлар мажмуидир. Тарих, фалсафа, антропология, психология, социология, адабиёт, тилшунослик, сиёсатшунослик, этика ва эстетика, мантиқ, психология, педагогика каби фанлар инсоннинг ўз-ўзини англаши, жамият тузилмаси, инсоннинг гўзал ҳулқ-атвори, инсоннинг бошқарувчилик фаолияти, инсоннинг бир бутун дунёқараши кабиларни ўрганади. Ҳар бир инсон айнан мана шу фанлар воситасида ўзини ва ўзгаларни англашни, инсонпарварлик ва адолатпарварликни, ватанпарварлик ва дахлдорликни, маърифатпарварлик ва оилапарварликни, гўзаллик ва муҳаббатнинг моҳиятини, табиатни ва борлиқни асраб-авайлаш каби туйғуларни ўзида камол топтиради. Афсуски, XXI асрнинг глобаллашуви, ахборотлашуви, техника ва технологияларнинг шиддат билан ривожланиши бутун дунёда инсонлар онгини моддий манфаатдорликка қаратиб қўймоқда. Ўсиб келаётган ёш авлод онги ва тафаккурида қисқа вақтда бой-бадавлат бўлиш, кам меҳнат сарфлаб катта даромад кўриш, яшашдан мақсад пуд топиш ва бойлик ортириш каби қарашлар тобора мустаҳкамланиб бораётгандек. Бугун энг ривожланган давлатларда ҳам ёшлар тарбиясида, маънавият соҳасида катта инқирозлар кузатилмоқда. Ёшлар табиатида жиззакилик, салбий иллатларга мойиллик, тажаввузкорлик, лоқайдлик енгил-елпи ҳаётга ружу қўйиш каби ҳолатлар кундан кунга кўпайиб бормоқда.

Спиртли ичимликлар ёки гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилиш инсон ақл-идрокининг бузилиши, яъни кучли ҳаяжонланиш, ғазабланиш, шавқатсизлик, бефарқлик, қизиқишлар доирасининг торайиши, эслаб қолиш, диққат - эътибор бериш қобилятининг пасайиши, жинсий бузукликларнинг асосий сабаблари ҳисобланади. Россияда сўнгги 5 йил ичида вояга етмаганлар орасида гиёҳвандлар сони 60 фоизга ошгани тўғрисида Россия хавфсизлик кенгаши котиби Николай Патрушев баёнот берган. 2014 йилда эълон қилган маълумотларига кўра, Россия бўйлаб 8 млн. нафар атрофида наркоман бор. Ҳар йили Россияда 80 минг ёш наркотиклардан ўлади. Шунингдек, ҳозирги кунда алкоголизм ёки гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилувчи вояга етмаганлар томонидан жиноят содир этиш ҳоллари кузатилмоқда. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг маълумотларига кўра дунёда 500 миллиондан ортиқ одам гиёҳвандлик дардига йўлиққан. Унинг аксарият қисмини 30 ёшгача бўлганлар ташкил этади. Бунинг оқибатида ҳар йили 200 мингдан ортиқ киши ҳаётдан кўз юмади. Шу билан бирга, жаҳонда содир этилаётган жиноятларнинг 57 фоизи гиёҳвандлар ҳиссасига тўғри келади. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 96-моддасига мувофиқ, алкоголизм, гиёҳвандликка йўлиққан шахслар томонидан жиноят содир этилган тақдирда, агар тиббий хулоса мавжуд бўлса, суд жазо чораси билан бирга уларга тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини ҳам тайинлаши мумкин.[1]

Ҳаётнинг маъносини эса бойлик ва дабдабозликда деб билиш бугунги ёшларнинг яшаш тамойилига айланиб бормоқда. Фалсафий дунёқараш инсоннинг тафаккур доирасини кенгайтириб, ҳаётнинг маъносини тушунишга, яшашдан мақсад маънавий камолотга эришиш эканлигини англашига ёрдам беради.

Инсоният тарихи тараққиётида юз берган тамаддунларга эътибор берсак, Ғарб ва Шарқ тамаддуни бир-биридан фарқ қилишини кўрамиз. Бу фарқ асосан Ғарб тамаддунида техника инқилоби устувор аҳамият касб этса, Шарқ тамаддунида инсоннинг бахтли яшашида фўтувват, жавонмардлик, иймон-эътиқод, шукроналик, сабр, комилликка интилиш ғоялари устувор аҳамият касб этган. Шу нуқтаи назардан ҳозирги даврда Шарқ тамаддунига, унинг маънавий-ахлоқий негизларига жаҳон миқёсида эътибор кучаймоқда.

Мухтарам Юртбошимиз Шавкат Мирзиёев “Маънавият - жамиятдаги барча сиёсий-ижтимоий муносабатларнинг мазмуни ва сифатини белгилайдиган пойдевордир. Бу пойдевор қанча мустаҳкам бўлса халқ ҳам, давлат ҳам шунча кучли бўлади”[2] – деган ғояни илгари сураётган экан, ушбу ғояни амалга оширишда ҳам албатта ижтимоий-гуманитар фанларнинг роли

каттадир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2021 йил 19 январь куни маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш, бу борада давлат ва жамоат ташкилотларининг ҳамкорлигини кучайтириш масалалари бўйича ўтказилган видеоселектор йиғилишида “Агар жамият ҳаётининг танаси иқтисодиёт бўлса, унинг жони ва руҳи маънавиятдир” – деган ғояни илгари суриб, маънавият масаласига жиддий эътибор қатарди. Йиғилишда Юртдошимиз шунингдек,– Биз янги Ўзбекистонни барпо этишга қарор қилган эканмиз, иккита мустақкам устунга таянамиз. Биринчиси – бозор тамойилларига асосланган кучли иқтисодиёт. Иккинчиси – аждодларимизнинг бой мероси ва миллий қадриятларга асосланган кучли маънавият” эканлигига барча жамоатчилик эътиборини қаратди. Нима учун бу масалани тилга оляпмиз? Аввало жамиятнинг руҳини озуклантирувчи маънавият қандай шаклланади? Жамиятнинг руҳи бўлмиш маънавият ҳар бир инсонда шакллансагина, кейин жамияда бўй чўзади. Агар борди-ю, инсонларнинг маънавияти инқирозга юз тутса, у ҳолда жамиятнинг маънавияти ҳақида гапирмасак ҳам бўлади. Бунинг учун ижтимоий-гуманитар фанларни таълим тизимидаги ўрнини жойига қўйиш керак бўлади. Чунки инсонга маънавий руҳий озуқа берувчи, унинг қалбида оила, ватан, дўст-биродар ва инсонларга меҳр-муҳаббат ҳамда эзгулик ҳис-туйғуларини камолга етказувчи асосий омил бу – тарих, адабиёт, фалсафа, этика, эстетика, психология, сиёсатшунослик, мантиқ каби фанлардир. Ушбу фанларнинг ўқитилиши ўқувчи ва тингловчи қалбини поклашга, уни ватанпарвар ва маърифатпарвар инсон бўлиб юксалишида муҳим рол ўйнайди.

Ёш авлодни маънавий етук қилиб вояга етказиш орқали кучли фуқаролик жамиятини қарор топтириш асосий мақсадимиз бўлар экан, бу жараёнда нафақат ижтимоий-гуманитар фан ўқитувчилари, балки бутун зиёлилар қатлами масъулият билан ёндошишари тақазо қилинади. Сўнгги йилларда ёшларимизни китобга бўлган муносабатини ижобий томонга ўзгартириш орқали, уларнинг онгу тафаккурини ўстириш, фалсафий дунёқарашини кенгайтириш, танқидий тафаккурини шакллантиришда бирмунча олдинга силжишлар кузатилмоқда. Хусусан, республика миқёсида кенг оммалашган Китобхонлик танловлари ва унда қўйилаётган қимматбаҳо совғалар ёшларда катта мотивация уйғотмоқда. Ижтимоий-гуманитар соҳа вакиллари бўлган адабиётшунослар, ёзувчи ва шоирлар ёшларнинг маънавий руҳий камолотини ривожлантирувчи сара асарлар яратиши, тилшуносларимиз асар тилини, ёшларнинг нотиклик маҳоратини, сўз бойлигини оширишга хизмат қилувчи тил услубларни яратиши, тарихчиларимиз Ўзбекистон ва жаҳон тарихидаги

воқеликларни объектив талқинини тушунтиришнинг ўзига хос инновацион технологияларини яратиши, файласуфларимиз нафақат ўқув хоналарида, балки катта аудиторияларда ёшларнинг онгу тафаккурини кенгайтиришга хизмат қиладиган усулдаги интеллектуал ўйинлар ташкил этиши, ахлоқшуносларимиз жамиятдаги ахлоқий нормаларнинг аҳамиятини кўрсатувчи кўрсатмали, театрлаштирилган материаллар асосида машғуллотларни ташкил этиши, диншуносларимиз динимизнинг ва жаҳон динларининг инсоният тарихий тараққиётидаги ўрнини ва мазмунини таҳлил қилишга қаратилган, ёшларни танқидий тафаккур қилишга чақирадиган дебатлар шаклида машғуллотларни олиб бориши ёшларимизда ижтимоий-гуманитар фанларга нисбатан меҳр-муҳаббат туйғусини оширишга хизмат қилади. Қолаверса, ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитишда интеграцион ёндошувга ҳам алоҳида аҳамият қаратиш керакки, бунда табиий ва техник йўналишларда таҳсил олаётган талабалар ўз соҳалари билан ижтимоий-гуманитар фанларнинг қанчалик бир-бири билан боғлиқ эканлигини ҳис қилишлари лозим бўлади. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг жамият тараққиёти учун нафақат маънавий фойда, балки моддий фойда келтириш мумкинлиги ҳақида ҳам бугунги кун учун долраб фикрлар келтирилган. Жумладан тадқиқотчи олим Элдор Асановнинг қуйидаги фикри ижтимоий-гуманитар фанларнинг жамият тараққиётидаги аҳамиятини янада оширади; Гуманитар таълим даргоҳларида талабаларга танқидий фикрлар, маълумотларни қиёслаш, таҳлил қилиш, қонуниятларни кашф этиш борасида сабоқ берилади, холис баҳолаш малакаси шакллантирилади. Дейлик, тарихчи фақат саналарни ёдлатмайди: у ахборотни яхлит тизимга солиб, сабаб ва оқибатлар борасида илмий хулосалар беради. Бундан ташқари, гуманитар билимлар соҳиби тарих, санъат, халқаро сиёсатдаги гап-сўзлардан баҳолиқудрат хабардор бўлади, ҳавасаки матнни профессионалидан фарқлай олади, ишончсиз ахборотни осон пайқайди. Ижтимоий-гуманитар факультетларда ҳосил қилинадиган кўникмалар бизнесни бошқариш, инновациялар жорий этиш, прогнозлаш ва иқтисодий робиталар ўрнатиш, манфаатли шартномалар тузишда қўл келади. Айни сабабга кўра йирик корпорациялар раҳбар лавозимларга гуманитар таълим вакилларини тайинлашни маъқул кўрмоқда. Россия халқ хўжалиги ва давлат хизмати академияси 2019 йида ўтказган сўровга кўра, ушбу мамлакатдаги йирик ва ўрта колмпаниялар директорларининг қарийиб 50 фоизи гуманитар соҳа вакиллари экан. Европа, Ақш ва Японияда ҳам шунга яқин кўрсаткичлар қайд этилган.[3]

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, ҳар бир жамиятда ижтимоий-гуманитар фанлар ривожланар экан, ўша жамияда инсонийлик, маънавий - ахлоқий қадриятлар устувор аҳамият касб этади ва бу ўз навбатида жамият тараққиётига хизмат қилади.

REFERENCES:

1. Н.И.Тайлоқов ва бошқалар. Жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликка мойил ўқувчиларни аниқлаш ва уларни тарбиялаш 1 – китоб. Тошкент – 2017, “Камалак” . -Б. 129
2. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т., “O‘zbekiston”, 2021.- Б.267
3. <https://oyina.uz/kiril/article/1593>. Таълимдаги яна бир оғриқ:Ўзбекистонда гуманитар фанларни жамият билан уйғунлаштириш ибтидоий босқичда турибди. Элдор Асанов. Гуманитар фанлардан нима наф? Тафаккур, 2021, № 4.